

MÁLIMLEME XIZMETI HÁM AUDİTORIYAARASINDAĞI BAYLANIS

Kallibekova Gulnara
QMU oqituvshisi

Nurbekova Nursulw
QMU magistranti

Resume. The article is about the communication between the Information Service and the audience. The history of the creation of the telegram channel, which is considered one of the official gifts of the Nukus branch of the Samarkand University of veterinary medicine, animal husbandry and biotechnology on the internet, and the content of previously posted articles on it were analyzed.

Key words: Information service, audience, communication, telegram, channel, information, media metrics.

Резюме. В статье речь пойдет о коммуникации между информационной службой и аудиторией. Проанализирована история создания telegram-канала, являющегося одной из официальных страниц в интернете Нукусского филиала Самаркандского университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, и содержание ранее размещенных на нем статей.

Ключевые слова: информационная служба, аудитория, коммуникация, телеграм, канал, информация, медиа метрика.

Mámleketimiz hám jámiyetimizde júz berip atırǵan waqıya hám jańalıqlardı keń auditoriyaǵa jetkerip beriwde ǵalaba xabar qurallarınıń tutqan ornı ayırıqsha. Óytkeni olar tárepinen tayarlanǵan kórsetiw hám esittiriwler, jańalıq hám intervyular óz ıqlasbentlerine tikkeley jetip barmaqta [1]. Meyli ol telejurnalist bolsın yaќı radiobaslawshı olardıń hár biri de óz qálemi menen xalqımız turmısında júz berip atırǵan jańalanıwlar, ózgerisler haqqında sóz etedi. Mine, usı sıyaqlı jurnalistika baǵdarında óz ornına iye bolǵan tarawlardıń jáne biri bul málimleme xızmeti bolmaqta. Ilimiy izertlew jumısımızdıń tiykarǵı obykti bolǵan málimleme xızmeti haqqında sóz eter ekenbiz, óz iskerligi dawamında kóplegen wazıypalardı atqarıwshı bul taraw iyeleri haqqında ilgeri arnawlı úyrenilmegen hám izertlew jumısları alıp barılmaǵanlıǵına gúwa bolǵanbız.

Qaraqalpaqstandaǵı joqarı oqıw orınlarınıń biri bolǵan Samarqand veterinariya medicinasi, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialiniń internettegi rásmiy betlerinen biri bolǵan telegram kanalınıń jaratılıw tariyxı hám ondaǵı dáslepki járiyalanǵan maqalalar mazmunına toqtalamız. Bul joqarı oqıw ornınıń búgingi kúnde óz iskerligin alıp barıp atırǵan rásmiy kanalı usı silteme arqalı:

<https://t.me/SamVMINukusfilial> jaratilgan. Kanalga kirgenimizde filial turmisiin sawlelendiriwshi joqari oqiw orninin rasmiy logotipin koriwimiz mumkin. Kanalga agza bolgan har bir jazilwshi filialdin rasmiy saytin: <http://www.sdvunf.uz>, onnan soñ facebooktağı rasmiy beti: <http://www.facebook.com/samvminf.samvminf.5> ham instagram tarmağındağı rasmiy beti: <https://instagram.com/samvmshbunf?igshid=YmMyMTA2M2Y=> haqqında mağlıwmatlardı aliw imkaniyatı jaratilgan. Bunnan tisqari filial menen tikkeley baylanis ornatiw ushin soraw ham usinislarga juwap beriw maqsetinde malimleme xizmeti tarepinen baylanis boti: https://t.me/prensa_murajat_bot islep shigilgan. Albette, bul sirttan baylanis ornatiwshilar yaki murajat etiwshiler ushin jaqsı gana qolaylıq bolıp tabiladı. Joqari oqiw orninin rasmiy kanalı 2019-jil 14- sentyabr kuni jaratilgan bolıp, onda en daslepki post dagaza korinisinde bolıp, ol tomendegishe mazmunda jazilgan: "АССАЛАУМА АЛЕЙКУМ КАНАЛЫМЫЗ АФЗАЛАРЫ СИЗЛЕРДИ БУГИННЕН БАСЛАП СамВМИ НУКУС ФИЛИАЛ ЖАНАЛЫКЛАРДЫ ХАМДЕ КЕРЕКЛИ МАҒЛЫУМАТЛАРДЫ УСИ КАНАЛЫМЫЗДАН АЛЫП БАРСАНЫЗ БОЛАДЫ!". Bul dagaza malimleme xizmeti tarepinen 2019-jil saat 19:57de jaylastirilgan bolsa, kanal oqiwshilarınan 286 agza oqıganlıgın koriwimiz mumkin. Bunnan soñ, rasmiy telegram kanaldan filial turmısına baylanisli informaciyalıq maqala orın algan.

"Филиал билимлер беллесиуйинде қайсы команда жеңиске еристи? Толық мағлыуматты сайттан алсаңыз болады: <http://samvminf.uz/newqq/348-filial-bilimler-bellesiinde-aysy-komanda-zheiske-eristi.html>" dep, filialdin rasmiy saytınan silteme berilgen. Lekin bul silteme eskirgenligi sebepli biz tolıq mağlıwmat aliw mumkinshiligi bolmadı. Bunnan soñ, tomendegi foto menen tağı bir dagaza jariyalangan.

"Дуққат, танлов!"

Самарқанд ветеринария медицинаси институти Нукус филиали талаба-ёшларорасида «Ёшларда коррупция ва ҳуқуқбузарликларга қарши ўз-ара келишимлилик туйғуларини шакллантиришга қаратилган» инициатива танловини эълон қилади. Танлов натижаси 16 сентябрь кунини соат 9:30 да 208-аудиторияда кўриб чиқилади. Ҳурматли талаба-ёшлар барчангизни ушбу танловга фаол қатнашишга чорлаб қоламиз!

Filialdın rásmiy saytınan <http://samvminf.uz/yangiliklar/346-diat-tanlov.html> usınday etip anıq silteme berilgen. Dağazanıń mediametrikasın izertleytuğın bolsaq, 2019-jıldın 14-sentyabr kúni 20:33 te telegram tarmağına jayğastırılğan hám onı kanal jazılıwshılarınan 321 aǵza oqıǵanlıǵın kóremiz [2]. Bunnan soń, joqarı oqıw ornınıń rásmiy kanalına 2019-jıldın 14-sentyabr sánesi menen Sh.Normatova hám M.Abdurahmonova avtorlıǵındaǵı ózbek tilindegi elektron sabaqlıqtıń pdf formatı jaylastırılğan. Bul sabaqlıqtı kanal aǵzalarınan 2 jazılıwshı qayta tarqatqan hám 319 aǵzası kórgenligine guwa bolamız. Mine, usı tárizde 2019-jıldın 14-sentyabr sánesinen baslap Samarqand veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialınıń internettegi rásmiy betleri málimleme xızmetiniń tiykar salıwı nátiyjesinde óz iskerligin basladı. Izertlew jumısımızdın tiykarǵı predmeti bolğan málimleme xızmetiniń jumıs iskerligine dıqqat awdarǵanımda telegram kanalı menen rásmiy sayttıń reytingin turaqlı alıp barǵanlıǵın kóriwimiz múmkin. Álbette, informaciyalardı jetkerip beriwde sayttıń múmkinshilikleri júda kóp. Media quralları turaqlı izertlewdi talap etedi [3,4,5]. Birinshiden, saytta maǵlıwmatlardı keń túrde jayǵastırıwǵa boladı. Ekinshiden kanal hám sayt oqıwshıların birwaqıtta teńdey turaqlı túrde dıqqatın tartıwǵa boladı. Bunday analizler, kózqaraslar ilimiy maqalalarda, ilimiy tezislerde baspasóz materialları misalında izertlengen [6, 7, 8, 9]. Áyne, usı sıyaqlı abzallıqlardı durıs túsingen halda málimleme xızmeti tárepinen dóretilgen hár bir maqala, jańalıq hám daǵazalar birinshi náwbette joqarı oqıw ornınıń saytına jayǵastırılğan hám silteme beriw arqalı telegram kanalǵa járiyalanǵan. Óz wazıypasın durıs jolǵa qoyǵan málimleme xızmetiniń jumısın basqada málimleme xızmeti wákillerine órnek etip atap ótiw orınlı.

Málimleme xızmeti yaǵniy PR - qánige tarawda oqıp úyreniwdi hesh qashan toqtatıp qoymaw kerekligin tán alatuǵın, jeterli dárejede kemtar hám maslasıwshań adam bolıwı kerek [10]. Maǵlıwmatına qaramastan, jaqsı PR- ámeliyatshı ushin xarakterli bolğan tiykarǵı sipatlamanı sanap ótemiz:

- Nátijjeli sáwbet alıp bariw qabileti – jazba hám awızeki túrde, sonday-aq, vizual qural esaplangan fotosúwretler járdeminde pikir bildiriw qabileti;
- Bárshe adamlar menen kirisip ketiw qabileti-tolerantlıq, sabır-taqatlı bolıwdı añlatadı;
- Shólkemlestiriw qabileti – analiz hám izertlew tiykarında reje dúziw hám onı ámelge asırıw;
- Kreativlik – bárqulla kerek bolatugın qásiyet, dóretiwshilik hám oylap tabıw qabileti.
- Prognoz qılıw qabileti hám intuciya – PR – qánigeden barqulla aldınnan kóre biliw qabiletin kútedi
- PR-kompaniya izertlewlerin hám nátiyjelerin analizlew qabileti.

Paydalanğan ádebiyatlar dizimi:

1. Ózbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti “ Globallashuv davrida PR va Xalqaro kommunikatsiyalar: An’analar va innovatsion yondashuv ” ilmiy-amaliy konferentsiya to'plami 2020-yil 26-mart
2. Marziyaev, J.K. The principles of the development of present Karakalpakstan's mass media. // International Scientific Journal (ISJ) Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, USA. 2020. №03 (83). – P. 274-277. <http://www.t-science.org/arxivDOI/2020/03-83/PDF/03-83-52.pdf>
3. Marziyaev, J.K. Use of information genres in the print of Karakalpakstan // Science and Education in Karakalpakstan. 2022. №3/2 (27). – P. 205-208. <https://karsu.uz/wp-content/uploads/2023/01/2022-3-2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf>
4. Marziyaev J.K. Modern karakalpak press and genres of journalistic works // Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. Volume: 02 Issue: 06| 2023. ISSN: 2835-3064. – P. 148- 157 // <https://univerpubl.com/index.php/horizon/article/view/2014/1758>
5. Марзияев Ж.К. Некоторые вопросы Каракалпакской публицистики // Материалы XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных “Ломоносов- 2009”. История зарубежная журналистики./ МГУ. Москва. 2009, апрель. – С. 46-47.
6. Kallibekova G. Redaktor-jurnalist-oqıwshı baylanısı... (“Qaraqalpaqstan jasları” gazetası misalında). Globallasıw processı hám gálaba xabar quralları xızmeti. Ilimiy miynetler toplamı. – Nókis: QMU, 2016. – B. 86-90.
7. Калибекова Г.П. The use of language resources in the newspaper language. International Scientific Journal. Theoretical and Applied Science. АҚШ,

Philadelpiya. 2022, № 5 (109). - Б. 160-164. <http://t-science.org/arxivDOI/2022/05-109/05-109-12.html>

8. Калибекова Г.П. The use of nouns in Karakalpakstan branch newspapers. Theoretical and Applied Science. АҚШ, Philadelpiya. 2022, № 5 (109), - Б. 187-192. <http://t-science.org/arxivDOI/2022/05-109/05-109-19.html>
9. Калибекова Г.П. Frequency of use of genres of the newspaper «Қарақалпақ әдебияты» («Karakalpak literature») and the language of their description. Theoretical and Applied Science. АҚШ, Philadelpiya. 2022, № 6 (110), - Б. 54-59. <http://t-science.org/arxivDOI/2022/06-110/06-110-9.html>
10. Марзияев Ж.К. Заголовочный комплекс как элемент публицистического стиля // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы массовой коммуникации», Факультет журналистики ВГУ, Воронеж. 13-14 мая 2016 г. – С. 34-35

